

Jon Basurko Sarasua (1969, Arrasate- Mondragón, Gipuzkoa) es Ingeniero Industrial especialidad mecánica (1993, Donostia- San Sebastián) por la Universidad de Navarra. Es investigador del equipo de Monitorización de Ikerlan desde 2015, habiendo pasado previamente por los departamentos de Robótica y Mecánica. Desde 2003 su labor ha estado muy relacionada al sector eólico, en el ámbito de la fiabilidad estructural, combinando simulación y medidas experimentales. Tras su incorporación al equipo de Monitorización, refuerza su actividad en tratamiento de señales y obtención de indicadores de salud estructural. En 2015 realizó el master MBA Executive con la Cámara de Comercio de Gipuzkoa y la Universidad de Mondragón. IKERLAN es miembro del Basque Research and Technological Alliance (BRTA).

Contacto: jbasurko@ikerlan.es

Detección de daño en el sistema de amarre de aerogeneradores flotantes marinos para un mantenimiento basado en el riesgo

Las plataformas flotantes abren nuevas oportunidades a la eólica marina, al permitir la instalación de aerogeneradores en zonas de mayor profundidad en comparación con las plataformas fijas. Prueba del creciente interés que suscitan son los múltiples conceptos en prueba, los dos parques pre-comerciales en funcionamiento (2017 Hywind, 2020 Windfloat Atlantic) y los proyectos en curso por todo el mundo.

El gran reto de la eólica flotante es la reducción del coste de la energía producida (LCOE) desde los 20 ct€/kWh atribuido a los prototipos hasta los 12 ct€/kWh puesto como objetivo para 2025. Esta cifra se acerca a los 6 ct€/kWh de la eólica terrestre y 7 ct€/kWh de la eólica marina fija. La reducción del coste pasa por mejorar en todos los ámbitos, incluyendo la operación y mantenimiento. De acuerdo a la misma fuente, WindEurope, se espera que en un parque eólico marino de aguas profundas, la contribución del OPEX al LCOE suponga hasta un 30%.

Entre los diferentes subsistemas del aerogenerador flotante el sistema de amarre es un componente crítico. Fija la plataforma flotante al fondo marino, asegurando su estabilidad y posicionamiento deseado. Si bien la tecnología eólica flotante se ha apoyado en la larga experiencia acumulada en la industria Oil&Gas, existen notables diferencias entre ambas. La inspección submarina en un parque eólico flotante de 50 aerogeneradores con varios cientos de líneas de fondeo resulta, cuando menos, complicada.

En el proyecto MooringSense (Horizon 2020), planteamos una estrategia de mantenimiento basado en el riesgo para la gestión de la salud estructural del sistema de fondeo. Dicha solución consta de 4 elementos principales: (1) sensores GNSS para la medida precisa de la posición y orientación de la plataforma, (2) un gemelo digital para el cálculo de las fuerzas en las líneas de fondeo en tiempo real y el daño a fatiga acumulado, (3) un sistema de monitorización de la salud estructural (SHM) para la detección precoz de daño

imprevisto y (4) un sistema de toma de decisiones relativas a la operación y mantenimiento del parque.

En IKERLAN BRTA estamos trabajando en el SHM. El sistema se apoya en una arquitectura BigData y aplica algoritmos de detección de daño haciendo uso de datos provenientes de sensores en las turbinas y dispositivos meteorológicos. En esta presentación se analizan los avances realizados a partir de datos de simulación y ensayos en un prototipo a escala.

DETECCIÓN DE DAÑO EN EL SISTEMA DE AMARRE DE AEROGENERADORES FLOTANTES MARINOS PARA UN MANTENIMIENTO BASADO EN EL RIESGO

Creciente actividad en la eólica marina

El cambio climático y el compromiso para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 ha impulsado la energía renovable. La eólica terrestre se ha convertido en una fuente de energía rentable y la potencia instalada a nivel mundial ha pasado de los 24 Gw en 2001 a 708 Gw en 2020, con un incremento cercano al 10% anual durante los últimos años.

La escasez de emplazamientos adecuados en tierra, con buenos vientos y libres de restricciones socio- ambientales, unido a la existencia de mejores recursos eólicos en el mar, tanto en cantidad como en calidad, hizo que la eólica diera el salto al mar en el Norte de Europa. Aprovechando la poca profundidad del mar del Norte, se instalaron aerogeneradores apoyados en el fondo del mar. Si bien el primer parque offshore se construyó en Dinamarca en 1991, el salto cuantitativo se produce en la década de 2010 con la construcción de grandes parques offshore, primero en Europa y después en Asia.

En 2020, la potencia total offshore instalada es de 35.3 Gw, un 4.7% de la potencia eólica total. En 2020 se incrementó este ratio al 6.5%, con la instalación de 6 Gw offshore (Europa, China) y 86.9 Gw onshore (principalmente en EEUU y China).

La mejora en el diseño de aerogeneradores, subestructuras y cimentaciones, tecnologías de transporte eléctrico submarino, unidas a las mejoras en la fabricación e instalación, ha sido sustancial durante los últimos años. El mayor recurso eólico marino, la instalación de aerogeneradores más grandes¹ y la industrialización han conseguido reducir el precio de la energía eólica marina a niveles competitivos, acercándose en algunos casos al onshore.

Sin embargo, al igual que ocurría en tierra, los emplazamientos adecuados son limitados. La profundidad de instalación de los aerogeneradores ha ido aumentando llegándose hasta los 60 m (la media se sitúa alrededor de los 33 m) con el consiguiente sobre coste. La tecnología offshore anclada en el fondo está limitada por la profundidad del mar y considerando además que los mayores recursos de viento se encuentran a partir de una profundidad de 60 m, es necesario buscar nuevas soluciones.

Las plataformas flotantes abren nuevas oportunidades a la eólica marina, al permitir la instalación de aerogeneradores en zonas de hasta 1000 m con las tecnologías propuestas actualmente. Se está incluso analizando la rentabilidad

¹ Los aerogeneradores instalados en 2018 tienen una capacidad nominal media de 7 Mw y los últimos prototipos tienen una potencia nominal del orden de 15 Mw con rotores de 220 m de diámetro.

de utilizar plataformas flotantes para rangos de profundidad en el rango de la eólica offshore anclada al fondo.

Coste de la electricidad (LCOE) en Alemania respecto a otras fuentes en 2018²

Prueba del creciente interés que suscitan los aerogeneradores flotantes son los múltiples conceptos en prueba. Además del tipo de plataforma, existen otros conceptos que tienen más de un aerogenerador sobre la plataforma, tienen el rotor a favor del viento o incluso sustituyen la torre por una celosía (X11 wind), etc. El primer prototipo funcional fue el de Hywind en 2009 (2.3 Mw) y Windfloat en 2011 (2 Mw). Posteriormente, se han instalado dos parques precomerciales basados en ambos conceptos, en 2017 (Kincardine Hywind, 5 turbinas y 88 Mw) y 2020 (Portugal Windfloat Atlantic, 3 turbinas y 25 Mw).

Conceptos de plataforma flotante. Hywind (Spar) y Windfloat (semi-sumergible).

² "Studie: Stromgestehungskosten erneuerbare Energien - März 2018". Fraunhofer ISE. 2018. Retrieved 2 April 2018.

Retos de la eólica flotante

El gran reto de la eólica flotante es la reducción del coste de la energía producida (LCOE) desde los 20 ct€/kWh atribuido a los prototipos hasta los 12 ct€/kWh puesto como objetivo para 2025. Esta cifra está dentro del rango del coste de la eólica marina fija y aproximadamente al doble de la terrestre.

Este objetivo implica superar diferentes desafíos tecnológicos en el diseño, fabricación e instalación y también en la operación y mantenimiento. Confiando en superar estos desafíos y con la reducción de precios asociados a su industrialización, el GWEC³ prevé la instalación de 16.5 GW flotante para 2030.

Para empezar, el “salto al agua” no debe hacer olvidar las extremas condiciones de operación a las que están sometidas los aerogeneradores en el entorno marino. A la fuerza del viento hay que unir las sollicitaciones provocadas por el mar, el oleaje y las corrientes, la corrosión, el crecimiento marino y los posibles riesgos de colisión con elementos externos, como naves o redes de arrastre de pesca. La eólica flotante añade una variable más respecto a la energía eólica marina fija, que es la plataforma flotante y su sistema de amarre al fondo marino, compuesto a su vez por las líneas de fondeo y anclaje. La movilidad de la plataforma y la mayor lejanía de la costa, acentúan las dificultades atribuidas al ámbito marino: aumentan las cargas en el aerogenerador, dificulta el control del aerogenerador así como las operaciones de mantenimiento y el transporte de la energía producida a la red.

Por otro lado, el hecho de disponer de una plataforma móvil también puede suponer una ventaja, como la posibilidad de preinstalación en puerto y el transporte arrastrando la plataforma.

Desde sus inicios, la eólica marina ha adoptado o partido de conceptos del sector Oil&Gas, con una larga experiencia en el entorno marino. Prueba de ellos son los diferentes conceptos de estructuras flotantes y sistemas de amarre que se asemejan a los utilizados en el sector O&G.

Pero existen diferencias apreciables entre ambos sectores. El más obvio es que un parque eólico se compone de muchas plataformas flotantes, menores y más ligeras, sometidas a cargas más dinámicas y con mayor afección del viento comparado con las plataformas de O&G. No hay operarios de forma permanente y las consecuencias asociadas a una rotura catastrófica son menos graves, desde un punto de vista de seguridad y medio ambiental.

Por todo ello, los métodos y normas de diseño del sector O&G deben ser adecuados al sector eólico, buscando soluciones más económicas.

También se aprecian diferencias en el mantenimiento. Las plataformas eólicas son autónomas, sin operarios en ellos. El servicio de mantenimiento se ha de prestar externamente, bien desde tierra o una plataforma auxiliar o barco en las cercanías dispuesto para tal fin. La monitorización y supervisión remota y

³ The Global Wind Energy Council, <https://gwec.net/>

automática adquieren una relevancia importante. Las condiciones marítimas y atmosféricas en las que es posible desplazarse y acometer las operaciones de mantenimiento se limita a ventanas temporales reducidas, que por pequeñas que sean, son limitadas y normalmente se dan en las épocas de menor producción. Esto provoca el riesgo de largos periodos improductivos e importantes pérdidas económicas.

CAPEX de un aerogenerador flotante pre-comercial según ETIP⁴

La inspección de los elementos submarinos y de difícil acceso, como las líneas de fondeo, son complejas y caras por la necesidad de utilizar vehículos submarinos, con un alcance limitado en la inspección y operaciones de reparación, agravada por la gran cantidad de líneas a inspeccionar. Algunos sensores utilizados en la monitorización de las cargas en las líneas también presentan dificultades de fiabilidad y robustez debidos al entorno exigente en los que deben actuar.

Proyecto MooringSense⁵

El proyecto MooringSense busca reducir los costes de la energía eólica flotante, más concretamente, los costes asociados a la operación y mantenimiento, buscando a su vez mejorar la disponibilidad y la eficiencia de los aerogeneradores. De acuerdo a WindEurope, se espera que la contribución del OPEX suponga hasta un 30% del LCOE en un parque eólico marino de aguas profundas.

El proyecto se centra en el sistema de amarre por ser éste un componente crítico para la integridad de todo el sistema unido a la dificultad de conocer su estado.

El sector O&G tiene una larga trayectoria y experiencia en el diseño y operación de los sistemas de amarre. Los componentes del sistema de amarre se diseñan para una vida de 20 años, se aplican factores de seguridad altos y se

⁴ The European Technology & Innovation Platform on Wind Energy: ETIPWind
<https://etipwind.eu/files/reports/ETIPWind-floating-offshore-wind-factsheet.pdf>

⁵ El Proyecto MooringSense es un proyecto del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea HORIZON 2020 de 3 años, comenzado el 1 Noviembre de 2019

implementan sistemas de gestión de la integridad que incluyen costosos equipos de monitorización e inspección, como vehículos submarinos. Sin embargo, se producen incidencias y fallos. Entre 2000 y 2013, se produjeron al menos 42 fallos del sistema de amarre en Unidades de Producción Flotante en el Reino Unido que requirieron sustituir total o parcialmente varios elementos o bien llevar a cabo intervenciones preventivas.

Figure 1. Mooring Failures in the UK's O&G sector 2001-2013¹⁰. Number of breaks, type of mooring line and chronology.

Fallos y accidentes en el sistema de amarre en el sector O&G

Los principios de diseño y planes para la gestión de la integridad de los sistemas de amarre de los aerogeneradores flotantes están basados en las recomendaciones y prácticas del sector O&G. Pero hay que tener en cuenta que en un parque eólico promedio de 500 Mw puedan existir más de 150 líneas, que están sometidas a cargas diferentes además de una vida de diseño mayores, que los riesgos y costes asumibles son diferentes en comparación con el O&G.

La solución propuesta en MooringSense es desarrollar una estrategia basada en el riesgo para la gestión de la integridad del sistema de amarre, utilizando tecnología de monitorización accesible y confiable que estime de forma adecuada su estado.

El mantenimiento basado en el riesgo (RBM) establece prioridades para asignar los recursos existentes a aquellos activos que conllevan el mayor riesgo en caso de falta. El riesgo combina la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias asociadas a la falta.

La propuesta de MooringSense supone el desarrollo de herramientas provenientes de diferentes tecnologías, que se mencionan a continuación.

1. Un nodo sensorizado inteligente de bajo coste para medir la posición de forma precisa utilizando tecnología GNSS. Este nodo medirá su posición con una precisión de 20 cm RMS. Con la colocación de varios sensores en la plataforma se calcula, además, la orientación de la plataforma con un error de 0.2 deg. El sensor incluye sensores adicionales como una unidad inercial (IMU).

2. Un Gemelo Digital (GD) que combina diversos modelos físicos del aerogenerador flotante con datos de los sensores. El GD proporciona información para la gestión de la integridad estructural como la estimación de las fuerzas en las líneas de fondeo en tiempo real a partir de la información de la posición de la plataforma, cálculo de daño y vida remanente útil y la capacidad de simular el comportamiento del aerogenerador flotante
3. Un sistema de Monitorización de la Salud Estructural (SHM) basado en datos proporcionados por los sensores inteligentes, los propios aerogeneradores y sensores meteorológicos marinos para la detección y evaluación del daño en el sistema de fondeo.
4. Estrategias de control a nivel de aerogenerador y parque para aumentar la eficiencia y buscar un equilibrio entre la energía producida y las cargas en el sistema de amarre, teniendo en cuenta su estado.
5. Un sistema de gestión de la integridad, que sea una herramienta de apoyo a la toma de decisiones relativas a las operaciones de inspección y mantenimiento.

El consorcio de MooringSense cubre toda la cadena de valor de la eólica flotante, con dos proveedores de sistemas de amarre (VICINAY cadenas y BRIDON cables sintéticos), un desarrollador de plataformas flotantes (SAITEC), un proveedor de sensores marinos (ZUNIBAL) y una ingeniería consultora del ámbito offshore (INTECSEA), todos ellos con una experiencia probada en el sector eólico flotante e industria O&G, con el apoyo de centros tecnológicos: CTC de Santander (líder del proyecto), TNO de Holanda, SINTEF OCEAN de Noruega e IKERLAN, perteneciente al Basque Research and Technology Alliance (BRTA). El proyecto comienza a partir de la tecnología actual de los socios (TRL 3-4) para desarrollar e integrar los facilitadores que conforman la solución (TRL 4-5). 5 de los 9 socios son españoles.

Participación de IKERLAN en MooringSense

La principal actividad de IKERLAN se centra en 3 ámbitos: el nodo sensorizado inteligente, el control de lazo cerrado del aerogenerador y la monitorización de la salud estructural de las líneas de fondeo, liderando estas dos actividades finales.

En cuanto al sensor inteligente, IKERLAN ha desarrollado un nodo inalámbrico multisensorial con capacidad de procesamiento y bajo consumo. Participa en la integración de este nodo con la electrónica asociada al posicionamiento GNSS e IMU. Los diferentes sensores inteligentes se colocan en diferentes puntos de la plataforma de forma redundante, por si fallara alguna de ellas. Los nodos se comunican entre sí mediante diferentes protocolos y un nodo maestro procesa la información para obtener la orientación de la plataforma, cumpliendo con los requerimientos dictados por los estándares de offshore y seguridad de datos. El propósito que subyace en este concepto inalámbrico es el de facilitar y hacer más robusta la sensorización y adquisición de datos. Se trabajan aspectos relacionados con el bajo consumo, autonomía de los sistemas de alimentación, seguridad, redundancia, confiabilidad.

El control en lazo cerrado de un aerogenerador es el encargado de adaptar la velocidad y par del generador para producir la máxima energía posible y limitando las cargas. A partir de una velocidad de viento debe comandar también la orientación de las palas para no sobrepasar la capacidad del aerogenerador. Para tal fin, el control tiene en cuenta las propiedades dinámicas del aerogenerador para evitar excitar sus modos propios. Mediante otro bucle de control más lento, el control corrige la orientación del rotor hacia el viento cuando detecta una desalineación durante cierto tiempo. Las magnitudes físicas que utiliza el control para su cometido son sensores que miden principalmente el par y velocidad del generador, la orientación de la pala y el del rotor.

En el caso de un aerogenerador flotante, la plataforma se desplaza, inclina y reorienta debido a las olas, la corriente y la resistencia del rotor al viento. El sistema de amarre es el que aporta cierta rigidez a la plataforma manteniendo su posición. IKERLAN ha desarrollado varios controles para la eólica flotante que tiene en cuenta el empuje del viento, la orientación de la plataforma y el estado del sistema de amarre. Para ello hace uso de los sensores de posición.

El control a nivel de parque trata de reducir el efecto de sombra de un aerogenerador sobre otro. Variando la orientación del rotor, incide en el efecto que un aerogenerador provoca sobre los que están a su estela. A su vez, la demanda de energía a un parque puede variar, requiriéndose menos energía de la que podría generar. El control del parque regula estos parámetros, considerando también el estado del sistema de amarre de cada aerogenerador.

La monitorización de la salud estructural (SHM) es un proceso de evaluación del daño, que busca proporcionar información relevante del sistema supervisado y detectar faltas en etapas tempranas. El conocimiento del estado del sistema permitiría prevenir daños mayores y operaciones de reparación de mayor coste, planificar con mayor tiempo y flexibilidad las operaciones de mantenimiento reduciendo sus costes. A diferencia del gemelo digital, que utiliza un modelo físico de la plataforma y el sistema de amarre, el SHM desarrollado por IKERLAN está basado en datos. A partir de las señales provenientes del sensor inteligente y del aerogenerador, se generan diferentes modelos para la detección del daño en el sistema de amarre. Los datos meteorológicos provenientes de boyas marinas y satélite se utilizan para discriminar las condiciones de operación y de esta forma, generar modelos específicos para cada situación de mar y viento.

Dicho de una forma sencilla, el SHM compara cómo se mueve la plataforma y se comporta el aerogenerador en situaciones similares a lo largo del tiempo. Se establece un periodo en el que se supone que el sistema de amarre está sano y se van comparando de forma continua las nuevas situaciones con las utilizadas durante el aprendizaje. Es lo que se denomina un aprendizaje semi-supervisado. La aplicación de los diferentes modelos de daño van diagnosticando de forma continua el estado del sistema de amarre y de forma estadística se comprueba si los parámetros indicadores de daño van aumentando. Una vez que superen un umbral preestablecido, se considera que está dañado. En el caso de algunas

degradaciones que pueden ir aumentando con el tiempo, un análisis de la tendencia de estos parámetros de daño permiten estimar la vida útil restante.

El SHM supervisa todos los sistemas de amarre de los aerogeneradores de un parque. Para poder gestionar todos los datos, se ha diseñado una arquitectura basado en BigData, con procesamiento tanto a nivel local (sensor inteligente y aerogenerador) como en la nube. Se ha programado una interface web para poder visualizar resultados.

Caso de uso

Para poder desarrollar, aplicar y evaluar los diferentes desarrollos se ha definido un caso de uso virtual. Se ha seleccionado un emplazamiento en Escocia, a 25 km de la costa, con una profundidad media de 100 m, con condiciones climatológicas y marinas conocidas. SAITEC ha diseñado una plataforma basada en su concepto SATH para colocar sobre ella un aerogenerador clásico (tripala y contrario al viento) de 10 Mw. La vida útil del aerogenerador flotante se establece en 25 años.

1. Single point mooring
2. Transition piece (hybrid)
3. Frame structure
4. Horizontal twin hulls
5. Heave plate
6. Conical edges

Plataforma SATH de SAITEC

La plataforma diseñada tiene del orden de 100x50 m de longitud y anchura, siendo la altura del buje sobre 100 m. El parque dispone de 50 aerogeneradores. Cada plataforma tiene 6 líneas de fondeo mixtas del orden de 800 m, con la parte inicial y final de cadenas y la parte central cables sintéticos (nylon). Las líneas son redundantes, dispuestas en pareja cada 120°. Las anclas son de arrastre. Las líneas disponen de un peso muerto y varias boyas que definen su configuración nominal.

Configuración de la línea mixta

Daños considerados en el sistema de amarre

Con el paso del tiempo el sistema de amarre se va degradando. Esta degradación producida de forma natural está contemplada en el diseño. La aplicación de coeficientes de seguridad permiten que los componentes puedan seguir cumpliendo con su función de forma satisfactoria y segura a pesar de esta degradación.

Por ejemplo, en el caso de la degradación debido a la fatiga, la capacidad de aguantar nuevos ciclos de carga del sistema de amarre va reduciéndose según los ciclos de carga que llevan acumulados. Los ciclos van generando pequeñas grietas en los diferentes componentes (cables, cadenas, uniones, etc.) hasta que se produce una grieta que provocará la rotura de la línea. En el diseño de los componentes se tiene en cuenta, entre otros, su capacidad a fatiga. La capacidad a fatiga depende del material, geometría, intensidad y número de los ciclos de carga y otros aspectos como pueden ser la corrosión, el tamaño y la calidad de fabricación. En el caso de la vida a fatiga, el GD va contabilizando el daño acumulado así como su vida remanente útil. Si las condiciones e hipótesis supuestas en el diseño se cumplen durante su funcionamiento, ayudados por su coeficiente de seguridad, los componentes del sistema de amarre cumplirán con su cometido durante el tiempo para los que fueron diseñados.

Otro tanto ocurre con la corrosión y desgaste. En el caso de las líneas de cadenas, las normas de diseño establecen un ratio de pérdida de material anual. Esta reducción depende de las condiciones del mar y de si la cadena está en la zona de salpicadura. En el caso del Mar del Norte, la reducción del radio a considerar es de 0.4 mm por año en la zona de salpicadura y de 0.3 mm en la zona sumergida. La velocidad de pérdida de material es más acusada en otros emplazamientos. La normativa DNV-OS-J103 recomienda para una vida de 25 años considerar una reducción de radio de hasta 10 mm.

Los cables sintéticos, por ejemplo de Polyester, tienen un comportamiento no lineal. Se caracterizan por tener una rigidez estática y dinámica e histéresis durante los ciclos de carga y descarga (la rigidez no es la misma durante la carga y descarga). Con el tiempo, y dependiendo del histórico de cargas al que ha sido solicitado, la rigidez del cable varía y se estira, alargándose respecto a su longitud inicial, variando por tanto las condiciones de sujeción de la plataforma. En cuanto a la fatiga, la parte sintética de la línea se diseña teniendo en cuenta la rigidez y capacidad última, y la fatiga pasa a un segundo plano por ser mayor su capacidad que la correspondiente al tramo de cadenas. La capa exterior de protección de los cables sintéticos tienen mucha importancia para evitar que se inserten cuerpos extraños y puedan ir minando el cable hasta provocar su rotura. El contacto con el suelo marino o un cuerpo extraño puede provocar y acelerar este proceso. Otro tanto ocurre con la degradación provocada por las radiaciones ultravioleta.

Además de la degradación asociada al uso y condiciones propias del sistema de amarre, pueden ocurrir toda una suerte de diferentes fallos, accidentes e

imprevistos que afecten al estado del sistema de amarre. Un cálculo erróneo no identificado o situación no prevista en el diseño, un fallo no detectado durante la fabricación o una sollicitación extraordinaria debido al contacto con un cuerpo extraño. Estos fenómenos, a no ser que supongan un accidente catastrófico, normalmente no afectarán a la funcionalidad del sistema, pero podrán variar las condiciones de operación del sistema y acelerar su degradación, requiriendo acciones de inspección, mantenimiento o reemplazo.

En el proyecto se han identificado las siguientes situaciones accidentales o anómalas:

1. Rotura o pérdida de línea: la configuración de las líneas es redundante de forma que la rotura de una de ellas no comprometa la estabilidad de la plataforma y el aerogenerador. Una rotura de línea puede provocar que las demás líneas sufran mayores sollicitaciones y se degraden más rápido, la plataforma se mueva más y todos los componentes del aerogenerador estén más sollicitados.
2. Arrastre de ancla: el cambio de posición original variará la distribución de cargas en las líneas y el movimiento de la plataforma, con efectos similares, menos graves probablemente, al caso anterior.
3. Pérdida de boya: los tramos de línea sintética disponen de varias boyas para mantener las líneas en la posición deseada y también para evitar el contacto con el suelo marino. La pérdida accidental de una de ellas puede cambiar la disposición inicial de la línea, la distribución de cargas entre las líneas y acelerar otras situaciones accidentales.
4. Pérdida de peso muerto: provocará una situación similar al caso anterior.
5. Degradación de la línea sintética y en la cadena provocarán un aumento de la longitud de línea y un cambio de su rigidez. El aumento de la longitud de línea esperada durante el transcurso de la vida es del orden de varios metros, sobre todo en la parte sintética. El cambio de longitud creará una pérdida de tensión, cambiará la distribución de cargas entre las líneas, aumentar el movimiento de la plataforma y acelerar la degradación.
6. Crecimiento marino: el crecimiento marino aumenta la masa de la línea, cambia su resistencia a la corriente, modifica su movilidad y acelera la degradación.
7. Arrastre de línea por un obstáculo: un cuerpo extraño puede tirar de la línea de fondeo, aumentando la carga en ella y variando la distribución de cargas en el resto. Puede ser una situación transitoria o puede alargarse más en el tiempo.

Además de los daños anteriores asociados al sistema de amarre, se han contemplado dos situaciones más relacionadas con la plataforma.

8. Variación en la flotabilidad de la plataforma flotante: la pérdida o modificación del peso de lastre, adherencia de crecimiento marino en la plataforma o abordaje de cuerpos extraños pueden variar el comportamiento de la plataforma respecto a la situación inicial, acelerando algunos daños.

9. Reducción de la capacidad de pivotamiento de la plataforma flotante. El bloqueo, en el caso extremo, del sistema de rotación cambia las solicitaciones sobre la plataforma y de las líneas de fondeo, creando situaciones de sobrecarga en algunos elementos de la plataforma.

La detección de estas situaciones anómalas o de daño relacionadas con la condición del sistema de amarre son muy importante para establecer una estrategia de mantenimiento basado en la condición y reducir el riesgo asociado a ellos. Cuanto antes se detecten y mayor información se pueda dar respecto al tipo de daño, se evitarán daños mayores, las operaciones de mantenimiento o preventivas podrán ser de menor calado y en general, la posibilidad de planificar las operaciones de mantenimiento para encauzar la situación serán mayores.

Resultados iniciales

Para poder validar los diferentes desarrollos se han utilizado diferentes simulaciones y prototipos. El más importante es el prototipo a escala del caso de uso que se está ensayando en el laboratorio del centro Sintef Ocean de Noruega. Los resultados servirán para conocer mejor el comportamiento de la plataforma ante diversas condiciones de oleaje, corriente y viento. Se ensayarán además configuraciones con fallos y degradaciones en el sistema de amarre.

Se están fabricando varios nodos inteligentes para validar su comportamiento, tanto en las precisiones esperadas en cuanto a posicionamiento, como su capacidad de intercomunicación y adaptación en entorno marino.

El desarrollo del control y del SHM se ha comenzado utilizando datos de simulación. El software SIMA permite incorporar el control y reproducir el comportamiento del aerogenerador y la plataforma ante diferentes situaciones de viento y mar. Se pueden incorporar asimismo diferentes faltas del sistema de amarre. De estas simulaciones se obtienen las señales que el SHM tendría en una situación real, adaptando las frecuencias de adquisición en una situación real y añadiéndoles un error. En la etapa final se utilizarán las medidas de los ensayos con el prototipo a escala para la validación de los modelos de detección de daño.

Un buen ejemplo de cómo funciona el SHM puede ser la siguiente figura. Para unas determinadas condiciones de operación (vientos de alrededor de 9 m/s viniendo del noroeste, olas de mar de 1.4 m de altura media con un periodo de 6.5 s viniendo del norte, y una corriente marina de superficial de 0.4 m/s, también del Norte) se entrenan los modelos de daño utilizando datos del periodo en el que el sistema de amarre se consideraba sano. Al aplicar esos mismos modelos a nuevas medidas que provienen de cada aerogenerador, se obtiene un indicador de daño. Se observa en la figura que si el aerogenerador estuviera sano, el indicador de daño (ordenada) no pasa de cierto umbral. Cuando el aerogenerador tiene un fallo, el indicador de daño sube, dependiendo del tipo de daño. Algunas faltas, dependiendo de las condiciones de operación serán más

o menos sensible. Estableciendo el umbral en 90, algunos daños serían detectables, mientras que otros no lo serían tanto.

Configuración de la línea mixta. Parámetro de daño en la ordenada y nº de simulación en abscisas.

Conclusiones. Próximos pasos.

La supervisión automática de los aerogeneradores flotantes y el conocimiento del estado de los diversos componentes que lo forman permiten mejorar la explotación de los parques eólicos flotantes, posibilitando nuevas formas de mantenimiento que reduzcan su coste y aumenten su disponibilidad.

Los resultados obtenidos a partir de simulación indican que con los sensores de posición y estrategias de monitorización planteadas con el gemelo digital y el SHM, se pueden estimar las fuerzas en las líneas, estimar el daño a fatiga y detectar algunas anomalías en el sistema de amarre, aumentando el conocimiento sobre su estado.

Como próximo paso se utilizarán los datos de ensayo del prototipo a escala para la validación de la estrategia propuesta.

En el proyecto hay un paquete de trabajo donde se evalúan los costes de construcción, instalación y explotación. Se analizan diferentes escenarios para cuantificar las mejoras del sistema propuesto.